

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛЕШ-КАРТОЧЕК В РАМКАХ МЕТОДА ИНТЕРВАЛЬНОГО ПОВТОРЕНИЯ ЛЕКСИКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

THE EFFECTIVENESS OF USING FLASHCARDS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE METHOD OF SPACED REPETITION OF FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY

РАДЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Донской государственный технический университет.

RADCHENKO NIKOLAI ALEXANDROVICH,
Don State Technical University.

В статье рассматривается эффективность использования флеш-карточек в рамках метода интервального повторения для изучения лексики иностранного языка. В ходе исследования проведена оценка влияния данного метода на запоминание и долговременное удержание новой лексики. Особое внимание уделено анализу когнитивной нагрузки на учащихся и их мотивации в процессе обучения. Охарактеризована роль мотивации в успешном усвоении материала. В результате определены направления изучения данной стратегии обучения в долгосрочной перспективе.

The article examines the effectiveness of using flash cards within the framework of the interval repetition method for learning the vocabulary of a foreign language. The study assessed the impact of this method on memorization and long-term retention of new vocabulary. Special attention is paid to the analysis of the cognitive load on students and their motivation in the learning process. The role of motivation in the successful assimilation of the material is characterized. As a result, the directions of studying this learning strategy in the long term are determined.

Ключевые слова: *интервальное повторение, флеш-карточки, изучение лексики, иностранный язык, когнитивные процессы, мотивация обучения, долговременная память.*

Key words: *spaced repetition, flashcards, vocabulary learning, foreign language, cognitive processes, learning motivation, long-term memory.*

Метод интервального повторения появился как результат исследований в области когнитивной психологии и теории памяти в конце XIX века. Первыми его основоположниками были психологи, исследовавшие феномен забывания, такие как, например, Герман Эббингауз. Он изучал процессы, связанные с забыванием информации, и вывел так называемую «кривую забывания», показывающую, как скорость забывания снижается при повторении информации через определенные интервалы времени.

В 1930-х годах дальнейшие исследования подтвердили, что повторение информации через увеличивающиеся промежутки времени помогает не только лучше запоминать новые данные, но и удерживать их в долговременной памяти. В середине XX века идеи интервального повторения начали активно развиваться, когда образовательные практики стали включать более систематизированные подходы к повторению информации для улучшения учебных результатов [3, с. 125]. Позже, с развитием компьютерных технологий, алгоритмы ин-

тервального повторения были интегрированы в программное обеспечение, делая процесс адаптированным к индивидуальным потребностям обучающихся.

В последние десятилетия метод стал особенно актуальным с появлением различных цифровых приложений, которые используют алгоритмы интервального повторения для автоматизации учебного процесса. Эти приложения, такие как *Anki* и *SuperMemo*, применяют научные открытия о принципах работы памяти для оптимизации временных интервалов между повторениями.

Карточки как инструмент обучения использовались в образовательной практике с давних времён. Они просты и интуитивно понятны, что делает их удобным средством для самостоятельного обучения [5, с. 702]. Также, они позволяют учащимся использовать визуальное восприятие для запоминания информации, что способствует активизации различных когнитивных процессов. Важным их преимуществом является мобильность и гибкость, что делает их доступными для использования в любых условиях, будь то в классе или дома.

С развитием цифровых технологий флеш-карточки стали ещё более популярными благодаря появлению программного обеспечения и приложений, поддерживающих их использование. Их цифровые версии позволяют интегрировать мультимедийные элементы, такие как аудио и видеоматериалы, что значительно увеличивает их эффективность при изучении иностранного языка. Современные приложения для создания и использования флеш-карточек, такие как *Quizlet*, позволяют создавать пользовательские наборы карточек и делиться ими с другими учащимися, что расширяет возможности коллективного обучения.

Запоминание новой лексики представляет собой сложный когнитивный процесс, включающий несколько этапов: от первичного восприятия слова и семантизации до его долговременного хранения в памяти. Теории когнитивной психологии утверждают, что для успешного усвоения новой информации необходимо вовлечение различных видов памяти: краткосрочной, рабочей и долговременной [4, с. 319].

Краткосрочная память играет важную роль на этапе первичного восприятия и обработки новой информации. Однако, без систематизированного повторения, информация быстро забывается. Рабочая память участвует в манипуляции новой информацией, и именно на этом этапе флеш-карточки помогают учащимся повторять и закреплять лексические единицы. Далее, для перехода новой информации в долговременную память необходимо многократное повторение, желательно с увеличением временных интервалов между повторениями – именно этот принцип лежит в основе метода интервального повторения.

Экспериментальное исследование, направленное на оценку эффективности использования флеш-карточек в рамках метода интервального повторения для запоминания лексики иностранного языка, основывалось на работе с группой студентов. Выборка участников была сформирована из учащихся старших курсов, изучающих английский язык как иностранный. Все участники прошли предварительное тестирование для определения их исходного уровня владения лексикой. В эксперименте участвовали студенты с уровнями владения языком от начального (A2) до продвинутого (C1) по шкале CEFR. Это позволило охватить широкий спектр языковых компетенций и оценить эффективность метода на разных этапах изучения иностранного языка [2, с. 38].

Для целей эксперимента был разработан набор флеш-карточек в программе *Anki*, содержащих 500 слов и выражений, соответствующих лексическим темам, изучаемым на данном этапе учебного плана. Каждая карточка включала слово на иностранном языке, его перевод на родной язык участников, а также примеры использования в контексте. В некоторых случаях добавлялись изображения для усиления визуальной ассоциации. Программа автоматически адаптировала интервалы повторения в зависимости от успешности выполнения заданий участниками. Если слово запоминалось легко, интервал до следующего повторения увеличивался, если возникали трудности – он сокращался. Это позволило настроить индиви-

дуальные траектории обучения для каждого студента и оптимизировать процесс запоминания.

Процесс обучения длился в течение четырёх недель. Студенты использовали флеш-карточки ежедневно, тратя на повторение не менее 20 минут в день. Это позволило создать регулярный и систематизированный подход к изучению лексики. В конце каждой недели участники проходили промежуточные тесты для оценки количества усвоенных слов и выражений, что позволило фиксировать динамику запоминания на протяжении всего эксперимента.

Первое повторение изученного слова происходило спустя несколько часов после первоначального знакомства с ним. Это важный этап, так как кратковременная память удерживает информацию лишь ограниченное время, и без повторения она быстро теряется. Второе повторение осуществлялось на следующий день, когда информация уже начинает переходить в долговременную память. Далее интервалы постепенно увеличивались: третье повторение проводилось через три дня, четвертое – через неделю, и пятое – через две недели. Это последовательное удлинение интервалов позволяло активизировать процессы консолидации памяти.

Количественные показатели были измерены на основании регулярных тестов, которые проводились каждую неделю в течение эксперимента. На первом этапе, до начала использования флеш-карточек и интервального повторения, средний процент правильно воспроизведенных слов в контрольной группе составлял около 35%. Это связано с тем, что участники имели разный исходный уровень подготовки, и большинство слов были новыми или плохо усвоенными. Однако уже через первую неделю работы процент запоминаемых лексических единиц вырос до 60%.

К третьей неделе исследования, когда участники прошли через несколько циклов интервального повторения с удлиненными интервалами, средний показатель успешно усвоенных слов достиг 85%. Это свидетельствует о том, что многократные повторения с увеличивающимися интервалами эффективно укрепляют лексические единицы в долговременной памяти. Финальный тест, проведенный по завершению эксперимента, показал, что более 90% изучаемой лексики было успешно воспроизведено участниками, что является убедительным доказательством высокой эффективности выбранной методики [1, с. 250].

Через месяц после завершения эксперимента был проведен финальный контрольный тест, который показал, что 80% изученной лексики осталось в долговременной памяти участников. Это говорит о том, что интервальное повторение не только ускоряет процесс запоминания, но и способствует длительному удержанию информации, что особенно важно при изучении языка.

Когнитивная нагрузка является важным аспектом любого процесса обучения, особенно в случае изучения нового языка, где необходимо запоминать большие объёмы информации в ограниченные сроки. Интервальное повторение с использованием флеш-карточек показало, что оно снижает избыточную когнитивную нагрузку по сравнению с традиционными методами обучения, такими как интенсивное запоминание за короткий промежуток времени. Это достигается за счёт равномерного распределения учебной нагрузки и увеличивающихся интервалов между повторениями, что позволяет учащимся постепенно усваивать информацию, а не перегружаться объёмом новой лексики за столь короткий срок.

Мотивация обучающихся также играет важную роль в успешном усвоении материала. Традиционные методы запоминания могут вызывать у студентов чувство усталости и скуки, что снижает их мотивацию к обучению. В отличие от этого, флеш-карточки, особенно в цифровом формате, обеспечивают интерактивность, игровую мотивацию и элементы самоконтроля, что поддерживает интерес учащихся на протяжении всего учебного процесса.

Ещё один важный аспект мотивации связан с тем, что интервальное повторение делает

процесс обучения предсказуемым и управляемым. Учащиеся понимают, что им не нужно заучивать весь материал сразу, а могут разделить его на небольшие порции, что снижает уровень стресса и способствует регулярному обучению.

Несмотря на высокую результативность метода интервального повторения, всё ещё остаются вопросы, требующие дальнейших исследований. В первую очередь, перспективным направлением является изучение влияния различных когнитивных стилей на эффективность данного подхода. Поскольку восприятие информации у разных учащихся варьируется, адаптация метода с учётом их индивидуальных особенностей, таких как предпочтение визуальных или аудиальных форматов, может значительно повысить его эффективность. Также, на данном момент не ясно, как влияет тот или иной вид контента на процесс запоминания. Например, имеет ли большое преимущество использование видео и аудиоматериалов перед традиционными текстовыми бумажными карточками. В добавок ко всему, необходимо оценить и проанализировать результаты описанной в данной работе стратегии обучения в долгосрочной перспективе, чтобы выяснить, сохраняются ли полученные знания у студентов после окончания курса.

В конце концов, перспективной темой для дальнейших обсуждений является изучение возможностей применения системы интервального повторения на основе флеш-карточек не только в контексте изучения не только лексических единиц, но и грамматического строя, культурных аспектов и других элементов иностранного языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барышева Т.А. Психология творчества. М.: Юрайт, 2020. 300 с.
2. Верхорубова Н.В. Эффективное увеличение словарного запаса на уроках английского языка с помощью мнемотехники и развития творческого мышления // Концепт. 2014. Т. 27. С. 35-42.
3. Завершнева Е.Ю. Прототип методики двойной стимуляции: первое экспериментальное исследование Л.С. Выготского (Гомель, 1923) // Вопросы психологии. 2013. № 3. С. 125-142.
4. Sur E., Ateş M. Examination of the relationship between creative thinking skills and comprehension skills of middle school students // Participatory Educational Research. 2022. Vol. 9(2). pp. 313-324.
5. Barac R. The cognitive development of young dual language learners: a critical review / R. Barac, E. Bialystok, D.C. Castro, M. Sanchez // Early Childhood Research Quarterly. 2014. Vol. 29(4). pp. 699-714.

© Радченко Н.А., 2024.